

Изменения в когнитивном компоненте временной перспективы как биопсихосоциальный индикатор течения старения

А.И. Мелёхин

Российский геронтологический научно-клинический центр, ФГБУН Институт психологии Российской Академии Наук. Лаборатория психологии развития субъекта в нормальных и посттравматических состояниях, г. Москва, Россия; e-mail: clinmelehin@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена описанию специфики когнитивного компонента временной перспектив, т.е. связанности временных зон (прошлое, настоящее, будущее) в пожилом и старческом возрасте. Показано, что в позднем возрасте наблюдается трансформация когнитивной репрезентации временной перспективы, сниженная связанность временных зон между собой, что говорит о наличии расслоения «Я» во времени. У респондентов 55-60 лет наблюдается большая интеграция трех временных зон, при которой прошлое, настоящее и будущее непрерывны, но не связаны между собой. В группе респондентов 61-74 лет наблюдается большая преемственность прошлого и настоящего времени, по сравнению с группами 55-60 и 75-90 лет, что говорит о большей интеграции прошлого как ресурса для личного настоящего и будущего времени. Выделены биопсихосоциальные предикторы, влияющие на связанность временных зон в пожилом и старческом возрасте.

Ключевые слова: временная перспектива, старение, пожилой возраст, старческий возраст.

Введение

Изменения в временной перспективе в пожилом и старческом возрасте, являются одним из *биопсихосоциальных маркеров течения старения* или *взаимодействия с жизнью* (engagement with life) (Kazakina, 2013; Stolarski, Fieulaine, 2015; Webster, Ma, 2013). Показано, что наличие этих изменений в пожилом возрасте является индикатором:

- Адаптации к изменяющимся жизненным обстоятельствам (Konefal, 2006);

- Здоровье-сберегающего и профилактического поведения. Например в отношении сердечно-сосудистых расстройств, колоректального рака, рака молочной железы и сахарного диабета (Olivera-Figueroa, 2015; Laureiro-Martinez, 2017);

- Положительного функционирования (Bonniwell, Osin, 2010);

- Удовлетворенности качеством жизни, субъективного благополучия (Стрижицкая, 2006; Pethtel, 2018);

- Эмоционального состояния: стресс реактивность/ гипогиперкортизолемиическая тенден-

ция (Olivera-Figueroa, 2015); депрессии позднего возраста (Микеладзе, 2016; Grün, 2016); агрессии; тревожного спектра расстройств (Kazakina, 2013; Gabrian, 2017);

• Психологической устойчивости (Ricci Bitt, 2015).

Наличие тенденции «смотреть вперед» (looking forward), конструктивного, расширенного образа себя в будущем подталкивает пожилого человека для достижения не только краткосрочных, но и долгосрочных целей. Присутствие тенденции «смотреть назад» (looking back), негативных переживаний, связанных с прошлым и страха бу-

дущего, «синдром отсутствия будущего» (no future syndrome) как психических раздражителей сопровождаются ощущением безнадежности, чрезмерной тревогой которые приводят к росту *воспалительной активности в организме*, которая увеличивает риски развития сердечно-сосудистых, ожирения, нейродегенеративных заболеваний, сахарного диабета, тревожного спектра расстройств и расстройств настроения

(Laureiro-Martinez, Trujillo, 2017).

Выделяют следующие компоненты временной перспективы (рис.1):

Рис. 1. Компоненты временной перспективы (Mello, Worrel, 2006)

По сей день большее внимание уделяется *эмоциональному* компоненту временной перспективы в пожилом и старческом возрасте. По-прежнему недостаточно исследованы факторы, влияющие на специфику временной перспективы. В связи с этим **целью данного исследования** является выявление специфики когнитивного компонента временной перспективы в пожилом и старческом возрасте и ее свя-

зи с гериатрическим статусом состояния здоровья.

Материалы и методы

Участники исследования:

- 1) 55-60 лет – 120 человек (17 мужчин и 103 женщины, $56,6 \pm 1,8$ лет);
- 2) 61-74 лет - 120 человек (13 мужчин и 107 женщин, $66,7 \pm 3,9$ лет) и 3)
- 75-90 лет – 50 (11 мужчин и 39 женщин, $79,4 \pm 3,5$ лет) проходившие ам-

булаторное обследование состояния здоровья в Консультативно-диагностическом центре № 2, Городской поликлиниках № 41 и 186 г. Москвы.

Критерии исключения:

• Осложненная коморбидность. Индекс полиморбидности (CIRSG) > 24 баллов;

• Наличие хронических расстройств в стадии обострения, интоксикаций, выраженных сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут влиять на психическое состояние (органная недостаточность, болезни легких, аутоиммунные заболевания, острые бактериальные, вирусные инфекции, системные дисметаболические состояния; витаминная недостаточность);

• Серьезные нарушения слуха (пресбиакузис) и зрения (возрастная макулярная дегенерация, дальнозоркость и др.);

• Оценка когнитивного функционирования (по MoCA) < 26 баллов;

• Нейродегенеративные заболевания и неврологические заболевания (опухоли, сосудистые поражения, нейроинфекции, эпилепсия, черепно-мозговые травмы);

• Оценка эмоционального благополучия (по GDS-30) > 20 баллов;

• Наличие аффективного спектра расстройств; психотической симптоматики, гипоманиакальных и маниакальных симптомов;

• Наличие негативизма со стороны пожилого человека; признаки формального отношения к обследованию, отказ человека позднего возраста, его родственников и/или доверительных лиц от участия в исследовании.

Социально-демографические и клиничко-анамнестические характеристики респондентов представлены в таблице 1.

Таблица 1. Социально-демографические и клиничко-анамнестические характеристики респондентов трех возрастных групп

Характеристики выборки	Группы респондентов		
	55-60 лет	61-74 лет	75-90 лет
Всего респондентов	120	120	50
Средний возраст, лет (M±SD)	56,6±1,8	66,7±3,9	79,4±3,5
Соотношение по полу (%/n):			
Мужчины	14 (17)	11 (13)	22 (11)
Женщины	86(103)	89 (107)	78 (39)
Уровень образования (%/n):			
Начальное	0	5 (6)	8 (4)
Среднее	10(12)	17 (20)	10 (5)
Средне-специальное	53 (64)	44 (53)	46 (23)
Высшее	37(44)	34(41)	36 (18)
Семейный статус (%/n):			
Состоят в браке	52 (62)	40 (48)	24(12)
Вдовство	14 (17)	22 (26)	62 (31)
Разведены	34 (41)	38 (46)	14 (7)
<i>Дети</i>	85 (102)	76 (91)	94 (47)
<i>Нет детей</i>	15 (18)	24 (29)	6 (3)
Рабочий статус (%/n):			
Работают	60 (72)	42 (51)	12 (6)
Не работают	40 (48)	58 (69)	88 (44)
Злоупотребление алкоголем (%/n)			
Курение (%/n)	4 (5)	7 (8)	6 (3)
20 (24)	29 (35)	14 (7)	
Назначенные и принимаемые препараты (%/n):			
Гипотензивная терапия	28 (37)	49 (59)	78 (39)
Сахароснижающая терапия	11 (13)	29 (35)	31 (15)
Ноотропная терапия	20 (24)	40 (48)	76 (37)
Сосудистая терапия	23 (27)	46 (55)	78 (39)
Терапия НПВП	39 (47)	66 (79)	89 (44)
Субъективная оценка себя больным по WHOQOL-BREF (%/n)			
Считают себя больными	35 (42)	40 (48)	85 (42)
Не считают себя больными	65 (78)	60 (72)	15 (8)
Удовлетворенность состоянием здоровья по WHOQOL-BREF (%/n)			
Очень не удовлетворён(а)	27 (32)	29 (34)	42 (21)
Ни плохо, ни хорошо	31 (38)	41 (49)	48 (24)
Очень удовлетворен(а)	42 (50)	31 (37)	10 (5)
Удовлетворенность качеством жизни по WHOQOL-BREF (%/n)			
Плохо	6 (7)	22 (26)	16 (8)
Ни плохо, ни хорошо	33 (40)	65 (78)	62 (31)
Хорошо	61 (73)	13 (16)	22 (11)

Примечание. M- среднее значение; SD – стандартное отклонение; n-количество респондентов; НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты, WHOQOL-BREF - краткий опросник качества жизни Всемирной организации здравоохранения.

Методы и методики исследования были разделены на следующие диагностические блоки:

I. Комплексная гериатрическая оценка состояния здоровья: опросник субъективной оценки здоровья гериатрического

пациента (Geriatric Health Questionnaire, University of Iowa Health Care); гериатрическая шкала кумулятивности расстройств (Cumulative Illness Rating Scale for Geriatrics); краткий опросник качества жизни Всемирной организации

здоровоохранения (WHOQOL-BREF); Монреальская шкала оценки когнитивных функций (Montreal Cognitive Assessment, MoCA); гериатрическая шкала оценки симптомов депрессии (Geriatric Depression Scale-30); Калифорнийская шкала оценки чувства одиночества (Revised UCLA Loneliness scale).

II. Оценка когнитивного компонента временной перспективы осуществлялась с помощью *графического кругового теста Т. Коттла* (circles test).

–*Инструкция.* Респонденту предлагался чистый лист бумаги А4, простой карандаш: «Представьте себе свою жизнь: прошлое, настоящее и будущее. Теперь изобразите ее в виде трех кругов: соответственно прошлое, настоящее и будущее та-

ким образом, чтобы рисунок максимально соответствовал тому, как Вы представляете взаимоотношения между Вашим прошлым, настоящим и будущим. Вы можете использовать круги разных размеров. Когда рисунок будет закончен, подпишите, пожалуйста, круги, чтобы было понятно, какой из кругов соответствует прошлому, настоящему и будущему» (Белинская, Давыдова, 2008).

– *Интерпретация.* В связи с различными схемами интерпретации полученных результатов по данному тесту нами на основе отечественных исследований (Белинская, Давыдова, 2008; Гудзовская, 1994; Мартиросян, 2014; Нестик, 2014) был систематизирован алгоритм оценки полученных результатов (рис.2).

Рис. 2 Алгоритм количественной и качественной оценки полученных данных по круговому тесту Т. Коттла

Примечания к алгоритму рис. 1 представлены нами в таблице 2.

Таблица 2. Оценка компонентов временной перспективы по круговому тесту Т. Коттла

Компонент ВП	Тип оценки	Описание
Связанность временных зон (отношение ко времени)	<i>Количественная оценка</i>	Все три круга изображены отдельно друг от друга (0 баллов); если соприкасаются какие-либо из двух кругов (2 балла); если какие-то из двух кругов пересекаются (4 балла); если один из кругов полностью расположен в другом круге (6 баллов). Общая связанность рисунков лежит в пределах от 0 баллов (все 3 круга изображены отдельно) до 18 баллов (каждый круг расположен в другом круге, рисунок имеет вид мишени).
	<i>Качественная оценка</i>	Линейно-непрерывная временная перспектива (преобладание будущего времени, линейная связанность трех временных зон); дискретная временная перспектива (значимы все три временные зоны, однако не прослеживается связанности между ними); дискретная временная перспектива с ориентацией на прошлое/будущее; интегрированная временная перспектива (взаимосвязанность трех временных зон)
Доминирующая временная зона	<i>Количественная оценка</i>	Оценивается относительная величина трех кругов. Временная зона больше двух других – 4 балла; меньше двух других – 0 баллов; временная зона меньше одного, но больше другой зоны – 2 балла.
	<i>Качественная оценка.</i>	Оценивается путем измерения размера кругов, чем больше круг, тем данная временная зона предпочтительнее для человека.
Временной вектор	<i>Качественная оценка</i>	Требуется соединить центры полученных кругов респондентов трех возрастных групп от прошлого до будущего времени. Подробнее о значении каждого вектора см. (Гудзовская,1994).
Временной профиль	<i>Качественная оценка</i>	Атомистический профиль (ориентация на настоящее или ближайшее будущее время, нет интеграции прошлого будущего); гештальтистский профиль (ориентация на прошлое); актуализаторский профиль (ориентация на будущее).

Результаты исследования и их обсуждение

Связанность временных зон. Наблюдаются темпоральная ригидность проявляющаяся в сни-

женной связанности временных зон между собой. Это говорит о дестабилизации в осознании своего «Я» во времени или прерывистой временной взаимосвязи между прошлым, настоящим и будущим в позднем возрасте (табл.1).

Таблица 3. Степень связанности временных зон (круговой тест Т. Коттла) у респондентов трех возрастных групп

Параметры оценки	55-60 лет (А)		61-74 лет (В)		75-90 лет (С)		Уровень значимости критерия Манна-Уитни
	n=120		n=120		n=50		
	М	SD	М	SD	М	SD	
Индекс степени связанности временных зон [18]	4,06	3,52	2,88	2,47	2,56	3,25	AB**, AC**, BC**.
Связь <i>прошлого</i> и <i>настоящего</i> [6]	3,1	1,23	4,4	1,5	2,84	1,67	AB*, BC*.

Примечание. М – среднее значение. SD-стандартное отклонение. В квадратных скобках указан максимальный балл по параметрам теста. ** - $p < 0,01$, * - $p < 0,05$ при попарном сравнении групп- А,В,С с помощью U-критерия Манна-Уитни.

Отсутствие временной непрерывности, связанности временных зон является индикатором «хрупкая» пограничная личностная организация (Е.Т. Соколовой), которая в условиях неопределенности приводит к сниженной способности справляться с *субъективной неопределенностью* (Соколова, 2015).

У респондентов 61-74 лет наблюдается большая преобладание *прошлого* и *настоящего* времени, по сравнению с группами 55-60 и 75-90 лет. Это говорит о большей интеграции прошлого опыта как ресурса или *деструктивного фактора* в настоящее, в зависимо-

сти от эмоциональной оценки прошлого времени. У большинства респондентов наблюдается преобладание *дискретной временной перспективы*, для которой характерно неопределенность в доминирующей временной зоне или одновременная значимость прошлого, настоящего и будущего времени, однако при этом не прослеживается связанность этих временных зон (табл.4). Эти три несвязанные временных зоны формируют у человека позднего возраста прерывистую цепь жизни, что говорит о наличии неопределенности «Я» перед лицом настоящего и будущего (Соколова, 2015).

Таблица 4. Отношение ко времени (круговой тест Т. Коттла) у респондентов трех возрастных групп

Виды отношения ко времени	Примеры изображений	55-60 лет (n=120)	61-74 лет (n=120)	75-90 лет (n=50)
Несвязанные временные зоны. Дискретная ВП.		38(46)	46(55)	54(27)
Непрерывные временные зоны		17(21)	12(14)	16(8)
Линейно-непрерывно связанные временные зоны		22(27)	9(11)	2(1)
Интегрированные временные зоны		5(6)	6(7)	10(5)
Связанное прошлое и настоящее время		7(9)	16(19)	10(5)
Связанное настоящее и будущее время		4(5)	2(3)	1(1)

Связанное прошлое и будущее время		1(1)	1(1)	0
Двойное будущее время		2(2)	3(4)	0
Отсутствие будущего времени		2(3)	5(6)	6(3)

Примечание. ВП – временная перспектива, П – прошлое время, Н – настоящее время, Б – будущее время, Б1 – «реальное» будущее, Б2 – «желаемое» будущее

У респондентов 55-60 лет прослеживается большая интеграция временных зон между собой, при которой прошлое, настоящее и будущее *непрерывны*, но не связаны между собой. Мы отметили наличие негативных мыслей, связанных с отрицательным прошлым, защитной обеспокоенностью за будущее с преобладанием игнорирования мыслей о будущем, тенденцией избегать тем, связанных с будущим. У пожилого человека появляются негативные мысли о том, что он не может контролировать будущее и с максимальной уверенностью планировать свою деятельность в нем. Появляется страх роста обязательств в будущем, с которыми по убеждениям пожилого человека, он не сможет справиться. Отметим, некоторые символические тенденции в изображении круга будущего времени респондентами трех возрастных групп:

- *Круг из пунктирных линий.* Например, «будущее для меня туманное» (Ж, 67¹);

- *Жирный крест.* Например, «крест поставила, потому что вижу, как я умерла...» (Ж,64);

- *Жирная точка.* Например, «для меня будущее – это черное неизвестное пятно в моей жизни» (Ж,67);

- *Знак вопроса или восклицательный знак.* Например, «в будущем болезнь, наверное, болезнь, но, честно, я его не вижу и не хочу думать о том, что там будет» (Ж,63).

- *Феномен «двойного будущего».* Заключается в том, что респонденты пожилого возраста (55-60 и 61-74 лет) изображали будущее время с помощью двух кругов. Первый круг они называли как «Желаемое будущее», т.е., каким хотели бы они видеть его респонденты. Вторым круг называли как «Реальное будущее», как они реально видят его на осно-

¹ Пол: ж – женский; м – мужской; далее – хронологический возраст

ве актуальной жизненной ситуации.

Наличие феномена «двойного будущего» (табл.4) в позднем возрасте мы рассматриваем как:

- *Индикатор осознание возрастных изменений* (Gabrian, Brothers, 2017);

- *Неопределенную перспективу будущего времени* (Laureiro-Martinez, 2017);

- *Форму первичного контроля* направлена чтобы спрогнозировать те или иные последствия в их жизненном контексте (Schultz, Heckhausen, 1996);

- *Открытая временная перспектива будущего* (Carstensen, 2006);

- *Проявление «Возможных-Я»* (Василевская, Молчанова, 2016);

- *Наличие оптимистичного сценария будущего в пожилом возрасте, как «буфер от стрессов» или диспозиционный оптимизм* (dispositional optimism) против негативных установок о старости и старения (Gabrian, Dutt, 2017). У респондентов наблюдались дисфункционального убеждения: «у стариков не может быть будущего».

Анализ векторов жизненного пути. У большинства респондентов преобладал *четвертый тип* вектора жизненного пути (табл.5). Для таких людей характерна высокая ценность *функциональной автономии*, стремление действовать самостоятельно, желание жить в соответствии со своей системой ценностей, идеями, удовлетворять свои индивидуальные потребности.

Таблица 5. Типы векторов жизни (по круговому тесту Т. Котлла) у респондентов трех возрастных групп

Группы	Векторы жизненного пути (по А.А. Гудзовской)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
55-60 лет								
61-74 лет	5(6)	7(9)	4(5)	57(69)	2(2)	8(10)	6(7)	10(12)
75-90 лет	4(5)	15(18)	2(2)	56(67)	1(1)	7(9)	2(2)	13(16)
75-90 лет	4(2)	10(5)	0	72(36)	0	6(3)	4(2)	4(2)

Примечание. П – прошлое время, Н – настоящее время, Б – будущее время.

Из таблицы 5 видно, что в позднем возрасте встречается второй и шестой типы, для которых ха-

рактерны следующие особенности: пессимизм в отношении прогноза собственного старения, преоблада-

ние пассивных копинг-стратегий, повышенное внимание к финансовой безопасности и престижу. Для *седьмого типа*, который встречается у респондентов 55-60 лет характерны: ригидность, зависимость и повышенная доверчивость. В пожилом возрасте (55-60 и 61-74 лет) наблюдается *восьмой тип* вектора жизненного пути, для которого свойственны активные копинг-стратегии совладания со стрессом, высокий интерес к самореализации, удовле-

творенность качеством жизни, стремление к руководству действиями других людей.

Регрессионный анализ: преморбидный когнитивный ресурс – уровень образования влияет на связанность временных зон. У респондентов пожилого возраста (55-60 и 61-74 лет) состояние социальных ресурсов (семейное положение, рабочий статус) выступает предиктором, влияющим на временную идентичность (табл.6).

Таблица 6. Результаты регрессионного анализа (методом пошагового включения) связи гериатрического статуса и степени связанности временных зон (по круговому тесту Т. Коттла) у респондентов трех возрастных групп

Зависимая переменная	Факторы (предикторы)	Значения бета-коэффициентов		
		55-60 лет	61-74 лет	75-90 лет
Степень связанности временных зон (по круговому тесту Т. Коттла)	N	120	120	50
	R ²	0,510	0,514	0,569
	Значимость модели (p)	0,001	0,001	0,001
	Константа	13,117**	13,519**	14,71**
	Семейный статус	0,310**	0,374**	0,283*
	Рабочий статус	0,254*	0,271*	
	Симптомы депрессии (GDS-30)	-0,383**	-0,472**	-0,491**
	Субъективное чувство одиночества (R-UCLA-LS)	-0,318**	-0,458**	-0,367**
	Качество жизни (WHOQOL-BREF)	0,383**	0,410**	0,414**
	Полиморбидность (CIRS-G)	-	-	-0,157*
	Когнитивное функционирование (MoCA)	-	-	-

Примечание. *p<0,05, **p<0,01.

Социальные взаимоотношения с семьей, друзьями, наличие рабочей занятости влияют на когнитивный компонент временной перспективы, т.к. они положительно влияют на субъективное благополучие, однако также могут являться одним из источников стресса, что согласуется с рядом исследований (Laureiro-Martinez, Trujillo, 2017; Liu, 2016; Webster, Ma, 2013). Из таблицы 6

видно, что наличие *психологического стресса*, который сопровождается изменениями в удовлетворенности качеством жизни, в самооценке возраста, наличием симптомов депрессии и субъективного чувства одиночества влияет на специфику связи временных зон друг с другом в определенный жизненный период человека позднего возраста, что согласуется с данными (Микелад-

ze, 2016; Стрижицкая, 2006; Gabrian, 2017; Grün, 2016; Kazakina, 2013; Stolarski, Fieulaine, 2015; Pethel, 2018). В старческом возрасте изменения в полиморбидном статусе влияют на степень связанность временных зон, что согласуется с данными С. Василе (Vasile, 2015). Эти данные можно рассмотреть также через призму исследований Т.Д. Василенко (Василенко, 2014) и Е. Казакиной (Kazakina, 2013), которые показали, что наличие хронических соматических заболеваний, дезадаптивный вариант отношения к состоянию здоровья вызывает снижение событийной насыщенности и осмысленности жизни, увеличивается тревожные мысли о смерти (death anxiety), появляются страхи остаться в одиночестве в настоящем, это приводит к изменению в субъективной скорости течения времени, появляется разбалансированность временной перспективы, негативные установки по отношению к временным зонам. Те пожилые люди, которые не могут найти позитивные ориентиры в каждой временной зоне имеют повышенные риски развития пограничных психических расстройств.

Выводы

Проведенное исследование позволило выявить следующие особенности и предикторы, влияющие

- полиморбидном статусе влияют на степень связанность временных зон.

на «биографический» масштаб восприятия времени в позднем возрасте:

- Наблюдается трансформация когнитивной репрезентации временной перспективы, сниженная связанность временных зон между собой, что говорит о наличии расщепления «Я» во времени. У респондентов 55-60 лет наблюдается большая интеграция трех временных зон, при которой прошлое, настоящее и будущее непрерывны, но не связаны между собой. В группе респондентов 61-74 лет наблюдается большая преемственность прошлого и настоящего времени, по сравнению с группами 55-60 и 75-90 лет. Это говорит о большей интеграции прошлого как ресурса для личного настоящего и будущего времени.

- В позднем возрасте уровень образования влияет на связанность временных зон. У респондентов пожилого возраста (55-60 и 61-74 лет) состояние социальных ресурсов (семейное положение, рабочий статус) выступает предиктором, влияющим на временную идентичность. Изменения в самооценке возраста, удовлетворенности качеством жизни, наличие симптомов депрессии и субъективного чувства одиночества влияют на специфику связи временных зон друг с другом в определенный жизненный период человека позднего возраста. В старческом возрасте изменения в

Литература

- Белинская Е.П., Давыдова И.С. Графический тест Котгла: специфика показателей временной перспективы // Психологическая наука и образование. 2007. № 5. С. 28–37.
- Василевская Е.Ю., Молчанова О.Н. Возможные я: обзор зарубежных исследований // Психология. Журнал ВШЭ. 2016. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnye-ya-obzor-zarubezhnyh-issledovaniy> (дата обращения: 17.04.2018).
- Василенко Т.Д. Трудная жизненная ситуация: методологический анализ // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. 2014. №6. Т. 29. URL: http://mprj.ru/archiv_global/2014_6_29/nomer/nomero5.php (дата обращения: 17.04.18).
- Гудзовская А.А. Восприятие периодов жизни безработными современной провинции// Провинциальная ментальность России в прошлом и настоящем: Тезисы докладов конференции по исторической психологии российского сознания. Самара: Изд-во СамГПИ, 1994. С. 105-110.
- Мартиросян К.В. Сопоставительный анализ формальных характеристик временной перспективы в русской и армянской выборках /Фундаментальные исследования. – 2014. № 12. С. 1571-1575
- Микеладзе Л.И. Восприятие времени при аффективных расстройствах в позднем возрасте: дисс... канд. псих. наук. Москва, 2016, 196 с.
- Нестик Т.А. Социальная психология времени. М.: Изд-во Когито-центр, 2014. С. 496
- Соколова Е.Т. Клиническая психология утраты Я. М.: Смысл, 2015. 895 с.
- Стрижицкая О.Ю. Самоотношение и временная транспектива личности в период поздней зрелости: дисс... канд. псих. наук. СПб, 2006, 221 с.
- Boniwell I., Osin E., Linley P.A. A question of balance: time perspective and well-being in British and Russian samples. //J. Posit. Psychol. 2010. Vol. 5, P. 24–40. doi: 10.1080/17439760903271181
- Carstensen L.L. The Influence of a Sense of Time on Human Development //Science. 2006. Vol. 312. № 5782. pp. 1913–1915. doi: 10.1126/science.1127488
- Gabrian M., Dutt A.J., Wahl H.W. Subjective Time Perceptions and Aging Well: A Review of Concepts and Empirical Research - A Mini-Review. //Gerontology. 2017. Vol. 63. № 4. P. 350-358. doi: 10.1159/000470906.
- Grühn D., Sharifian N., Chu Q. The limits of a limited future time perspective in explaining age differences in emotional functioning. //Psychol Aging. 2016. Vol. 31. № 6. P. 583-593. doi: 10.1037/pag0000060.
- Kazakina E. Time perspective of older adults: research and clinical practice. / International studies in time perspective/ed. Maria Paula Paixão, José Tomás da Silva. Imprensa da Universidade de Coimbra. 2013. P. 71-86. doi: 10.14195/978-989-26-0775-7

- Konefal J., Duncan R., Meub W. Time perspective as a potential tool for psychotherapeutic intervention. // Psychol Rep. 2006. Vol. 99. № 1. P. 111-20.
- Laureiro-Martinez D., Trujillo C. A., Unda, J. Time Perspective and Age: A Review of Age Associated Differences. //Frontiers in Psychology. 2017. Vol. 8, №. 101. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5313535/> (дата обращения: 17.04.2018) doi: [10.3389/fpsyg.2017.00101](https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00101)
- Liu L., et al. Social support mediates loneliness and depression in elderly people. // J Health Psychol. 2016. Vol. 21. № 5. P. 750-758. doi: [10.1177/1359105314536941](https://doi.org/10.1177/1359105314536941).
- Mello Z.R., Worrell F.C. The Relationship of Time Perspective to Age, Gender, and Academic Achievement Among Academically Talented Adolescents //Journal for the Education of the Gifted. 2006. Vol. 29, №. 3, P. 271-289. doi: [10.1177/016235320602900302](https://doi.org/10.1177/016235320602900302)
- Olivera-Figueroa L.A., Juster R.P, Morin-Major J.K. A time to be stressed? Time perspectives and cortisol dynamics among healthy adults. //Biol Psychol. 2015. P. 90-99. doi: [10.1016/j.biopsycho.2015.09.002](https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2015.09.002).
- Pethtel O., Moist M., Baker S. Time perspective and psychological well-being in younger and older adults. Journal of Positive Psychology and Wellbeing. 2018. Vol. 2. № 1. P. 45-63.
- Schulz R., Heckhausen J. A life span model of successful aging. //Am Psychol. 1996. Vol. 51. № 7. P. 702-714.
- Time Perspective Theory; Review, Research and Application/ ed. Maciej Stolarski, Nicolas Fieulaine, Wessel van Beek. NY.Springer. 2015. 545 p.
- Vasile C. Time Perception, Cognitive Correlates, Age and Emotions //Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015. Vol.187. P. 695-699 doi: [10.1016/j.sbspro.2015.03.129](https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.03.129)
- Webster J. D., Ma X. A Balanced Time Perspective in Adulthood: Well-being and Developmental Effects. // Canadian Journal on Aging. 2013. Vol. 32. №. 4. P. 433-442. doi: [10.1017/S0714980813000500](https://doi.org/10.1017/S0714980813000500)

Changes in the cognitive component of the time perspective as a biopsychosocial indicator of the course of aging

A. I. Melehin

Russian gerontological scientific clinical center, Institute of psychology of the Russian Academy of Sciences. Laboratory of psychology of development of the subject in normal and post-traumatic States, Moscow, Russia; e-mail: clinmelehin@yandex.ru

Abstract. The article is devoted to the description of the specificity of the cognitive component of time perspectives, i.e. the connection of time zones (past, present, future) in the elderly and senile age. It is shown that at a later age there is a transformation of cognitive representation of the time perspective, reduced connectivity of time zones between them, which indicates the presence of stratification of " I " in time. Respondents aged 55-60 have a greater integration of the three time zones, in which the past, present and future are continuous, but not interconnected. In the group of respondents 61-74 years there is a greater continuity of the past and the present, compared with the groups of 55-60 and 75-90 years, which indicates a greater integration of the past as a resource for personal present and future time. Biopsychosocial predictors that affect the time zone connectivity in the elderly and senile age were identified.

Keywords: time perspective, aging, old age, senile age.